

3. Ордынская М.Е. Европейский опыт налогового стимулирования малого и среднего предпринимательства / М.Е. Ордынская, С.В. Карпенко, Л.Э. Дивина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2016. – С. 207-217.

4. Сводный обзор о мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, применяемых в государствах-членах Евразийского экономического союза и ведущих странах-экспортерах сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Департамент агропромышленной политики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents.pdf

5. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка. Условия кредитования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/credits/for-phis-persons>

УДК 005.936.3
DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы процесса развития, представлен алгоритм процесса развития промышленных предприятий. Исследованы особенности функционирования промышленных предприятий и факторы влияющие на процесс развития промышленных предприятий.

Ключевые слова: промышленные предприятия, развитие, развитие предприятия, процесс развития предприятия, факторы.

FEATURES OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

STRUZHKO N.S.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the theoretical foundations of the development process, presents an algorithm for the development process of an industrial enterprise. The features of the functioning of industrial enterprises and factors influencing the process of development of industrial enterprises are investigated.

Keywords: *industrial enterprises, development, enterprise development, enterprise development process, factors*

Постановка проблемы. Современная политическая и экономическая ситуация в Донецкой Народной Республике весьма непредсказуема и порождает значительное число дестабилизирующих факторов. У промышленных предприятий, работающего в таких условиях, возникают проблемы с формированием и поддержанием экономических показателей. Но, несмотря на ограничения военного времени, промышленные предприятия в целом остаются потенциально перспективным направлением развития экономики республики.

В сложившейся ситуации для успешного функционирования промышленных предприятий республики возникает необходимость изучения особенностей процесса развития, отличительных особенностей и факторов на их функционирование.

Актуальность. Несмотря на значительное количество публикаций, большинство вопросов процесса развития промышленных предприятий недостаточно освещены, не учитывают характерные особенности функционирования. В связи с этим возникает необходимость более детального ознакомления с характерными отличительными особенностями функционирования промышленных предприятий и построение алгоритма процесса развития с учетом этих особенностей.

Анализ исследований и публикаций. Вопросы теоретических и практических проблем процесса развития промышленных предприятий широко рассматриваются в последние годы, как отечественными, так и зарубежными учеными.

Из опубликованных в последнее время исследований по данной проблематике, особое внимание уделяется вопросам содержания процесса развития, изучение его основных элементов, рассмотрение факторов, влияющих процесс развития промышленных предприятий.

В частности, перечисленными выше направлениями исследования занимались отечественные учёные, среди которых можно выделить А.В. Заступов [1], Е.А. Иванова, Н.В. Елагина [2],

А.И. Лайпанов, А.В. Лавренко [3], А.С. Ефимьев, М.С. Агафонова, А.А. Панков, Ю.О. Клепикова [4].

Цель статьи. Разработка алгоритма процесса развития промышленных предприятий на основе изучения теоретических аспектов процесса развития и особенностей функционирования промышленных предприятий.

Изложение основного материала. Развитие понимают, как естественное изменение, либо как доведение до изменений кем-либо, в любом случае и там и там присутствует слово «изменение». Объект развития изменяется в зависимости от стадии существования. Так, на начальном этапе происходит естественное, преобразование, а затем на объект воздействуют различные факторы окружающей среды, которые наравне с самостоятельным изменением способствуют качественному преобразованию объекта.

В общенаучном смысле развитие «есть такое изменение состояний, которое происходит при условии сохранения их основы, т.е. некоего исходного состояния, порождающего новые состояния».

Если можно утверждать, что изменяется все, то развиваются, лишь объекты, имеющие сложное строение. Это первое различие между изменением и развитием. Второе – необратимость как атрибутивная определенность всякого развития.

Развитие как качественное изменение объекта может принимать различные формы (превращение, возникновение, становление, уничтожение, образование новой формы или структуры, преобразование содержания, и т.д.), иметь различные источники (внутренние или внешние) и неоднородную направленность. И, наконец, атрибутом развития является направленность (структура) развития от исходного пункта (что развивается) до результата процесса [4].

Обобщая вышеизложенные мнения можно охарактеризовать развитие как процесс целенаправленных изменений, характеризующийся модернизацией качественных характеристик и переходом на новый уровень функционирования.

Развитие представляет собой универсальное явление, трудно поддающееся точному и четкому определению. Процесс развития предприятий – это качественные изменения, направленные на соответствующее поставленным целям удовлетворение потребностей через имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы и способствующие повышению его долгосрочной эффективности.

Основными предпосылками процесса развития являются следующие внешние и внутренние изменения:

- демографические – изменение возрастной структуры и численности работников, недостаточный уровень образования имеющейся рабочей силы;

- рыночные – изменение потребительских предпочтений, развитие конкуренции, интеграция, глобализация;

- социально-политические – политические и военные конфликты;

Процесс развития предприятия может быть обусловлено не только внешними факторами, влияющими на введение изменений, но и обусловлены внутренней потребностью совершенствования (модернизация) основной деятельности и нацелен на достижение положительного результата.

Процесс развития предприятия зависит от изменения окружающей среды, одним из критериев этого процесса является увеличение разницы между особенностями развития рынка и реальным развитием предприятия [1]. Основные принципы развития промышленных предприятий:

- динамического равновесия – характеризуется оптимальной взаимосвязью между всеми элементами системы, устойчивостью к факторам внешней среды;

- приоритетного развития – выбор более перспективного направления для развития;

- изменчивости – предполагает постепенное совершенствование всех составных элементов;

- адаптации – высокая эластичность по отношению к воздействующим факторам.

Процесс развития предприятия является непрерывным, постоянным и состоит из выполнения последовательных этапов:

1 этап – выбор направления развития предполагает определение приоритетных направлений развития и модернизации, устанавливаются желаемые показатели и временной период их достижения.

2 этап – определения инструментов и методов осуществление процесса управления (в соответствие с поставленными целями подбираются инструменты ее достижения, функции и элементы).

3 этап – планирование нововведений предполагает рассмотрение возможных вариантов нововведений и

инновационных решений их сравнение, выбор наиболее подходящего решения.

4 этап – адаптации нововведений к реальным условиям функционирования предприятия предполагает введение выбранной инновации (технологии) непосредственно в процесс производства, создание необходимых условий, контроль за введением и начальными этапами функционирования.

5 этап – контроля и корректировки предполагает наблюдение за функционированием, эффективность, показателями, соответствию. Эффективность нововведения напрямую зависит от качества процесса управления. Подведение итогов управленческого процесса. Соотношение достигнутых результатов с поставленными целями [5].

Промышленные предприятия (взаимосвязанные добычей и переработкой сырья в готовую продукцию) являются одним из перспективных направлений развития экономики республики. Одной из особенностей функционирования промышленных предприятий является то, что они в основном специализируются на трансформации ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов) в готовую продукцию.

Отличительные особенности различных видов промышленных предприятий: готовая продукция; используемое сырье; используемые технологии и процессы; характеристика производственного процесса (непрерывный или дискретный); транспортные средства и условия их эксплуатации.

Промышленные предприятия в первую очередь отличаются от других предприятий характером добычи и использования ресурсов (сырья). Сложностью и многофункциональностью производственного процесса, необходимостью определенного уровня технической подготовки и обслуживания производства, сложность технологических процессов и необходимость подбора высококвалифицированных работников, а также в узкоспециализированным программным и техническим обеспечении.

В процессе изучения видов промышленных предприятий и их отличительных особенностей было выделено характерные особенности процесса функционирования промышленных предприятий (табл. 1).

Особенности функционирования промышленных предприятий

Элемент	Специфика промышленных предприятий
Ресурсы	зависимость от определённого сырья; территориальная зависимость (в основном промышленные предприятия находятся на месте добычи используемого природного ресурса); необходимость в значительных инвестиционных ресурсах (направленных в узкоспециализированное оборудование и технологии, технологическую модернизацию и развитие); зависимость от поставщика дополнительного сырья
Структурные элементы	сложная организационная структура
Процесс трансформации используемого сырья в готовую продукцию	наивысший уровень автоматизации производственного процесса; сложность технологических процессов; масштабность производства (производственной инфраструктуры); необходимость стандартизации производства и применения нормативов качества продукции

Сущность промышленных предприятий определяется в трансформации (переработке) ресурсов (сырья) в готовую продукцию, поэтому возникает зависимость предприятия от поставщиков ресурсов, качества сырья, территориального расположения (если предприятие само добывает необходимый ресурс).

Функционирование промышленного предприятия основано на совокупности производственных процессов и технологий. Между промышленными предприятиями конкурентная борьба ведется на основании техники и технологий, технологической модернизации производства, оборудования, технологии добычи и переработки ресурсов (сырья), также за счет управления процессом развития и построение эффективного механизма устойчивого развития.

На рис. 1 рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие промышленных предприятий.

Рис. 1. Факторы процесса развития промышленных предприятий

Значение факторов внешней среды возрастает при увеличении сложности существующей хозяйственной системы в части глобализации экономических и социально-политических отношений в обществе, политических и военных конфликтов. В процессе изучения особенностей функционирования промышленных предприятий и факторов, влияющих на процесс развития, был разработан алгоритм процесса развития промышленных предприятий (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм процесса развития промышленных предприятий

Процесс развития промышленных предприятий должен соответствовать современным требованиям:

- использование достижений научно-технического прогресса и промышленно-технологических инноваций для обеспечения высокого уровня функционирования производства;

- адаптация к факторам, влияющим на производство и возможность быстрой смены технологии;

– использование ресурсосберегающих технологий добычи и переработки сырья, при этом обеспечении высокой эффективности производства;

– переход к экологически чистым видам деятельности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Под процессом развития понимают внутренние изменения как улучшение приспособленности предприятия к изменению внешних условий и факторов в следствии чего происходит рост количественных показателей деятельности промышленного предприятия, качественные изменения в структуре (организационной, технико-технологической и т.д.) и поступательное увеличение сложности техники и технологии.

Упорядоченная классификация внутренних и внешних факторов устойчивого развития промышленных предприятий позволяет оценивать степень воздействия каждого фактора на эффективность функционирования и выстраивать стратегию развития с учетом перспективных целей и задач.

Разработанный алгоритм процесса развития промышленных предприятий позволит обеспечить устойчивые темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности продукции и производительной занятости; обеспечить сбалансированного развития всех структурных элементов промышленных предприятий (инновации, инвестиции, кадры, финансы и т.д.); обеспечит адаптацию к изменяющимся условиям конкуренции.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка усовершенствованного механизма устойчивого развития промышленных предприятий, который будет учитывать отличительные характеристики.

Список использованных источников

1. Заступов А.В. Инновационное развитие предприятий промышленных отраслей в условиях цифровой модернизации экономики / А.В. Заступов // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 1 (50). – С. 244-250. – DOI 10.25683/VOLBI.2020.50.153.

2. Иванова Е.А. Особенности функционирования промышленных предприятий в современных экономических условиях / Е.А. Иванова, Н.В. Елагина // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2016. – № 2 (54). – С. 108-113.

3. Лайпанов А.И. Управление инновационным развитием промышленного предприятия: проблема устойчивости / А.И. Лайпанов, А.В. Лавренко // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 6 (85). – С. 171-180. – DOI 10.21295/2223-5639-2020-6-171-180.

4. Методологические и теоретические основы эффективности развития предприятия / А.С. Ефимьев, М.С. Агафонова, А.А. Панкова, Ю.О. Клепикова // EuropeanJournalofNaturalHistory. – 2020. – № 2. – С. 96-100.

5. Стружко Н.С. Управление развитием предприятия / Н.С. Стружко // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 2 (22). – С. 180-188. – DOI 10.5281/zenodo.5500165.